

LAGEAMB

**Parecer Técnico-Científico sobre o
Projeto de Lei n° 80/2026 – Política
Ambiental do Estado do Paraná**

Mar/2026

Adriano Ávila Goulart
Brendo Benato Rutyna
Bruno Martins Gurgatz
Eduardo Vedor de Paula
Elias Fernando Berra
Liliani Marília Tiepolo
Maisa Umbelino
Marcelo Ng Wei Ban Hung
Marianne Oliveira
Patrícia Goedert Melo
Sidney Vincent de Paul Vikou
Tiago Vernize Mafra

Diagramação

Daine Fudal Ribeiro

Coordenação Geral do LAGEAMB

Eduardo Vedor de Paula

**Parecer Técnico-Científico sobre o Projeto de Lei
nº 80/2026 – Política Ambiental do Estado do
Paraná**

LAGEAMB

EXECUÇÃO

Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Parecer Técnico-Científico sobre o Projeto de Lei nº 80/2026 – Política Ambiental do Estado do Paraná

CATALOGAÇÃO NA FONTE – SIBI/UFPR

L123p Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais - LAGEAMB UFPR

Parecer técnico-científico sobre o Projeto de Lei nº 80/2026 – Política Ambiental do Estado do Paraná/ Adriano Ávila Goulart *et al*, Eduardo Vedor de Paula, coordenação – Curitiba: FUNPAR: LAGEAMB/UFPR, 2026.

ISBN: 978-65-5476-042-3

1. Política ambiental. 2. Legislação ambiental. 3. Gestão ambiental. I. Rutyna, Brendo Benato. II. Gurgatz, Bruno Martins. III. Título.

CDD 344.046

Bibliotecária: Vilma Machado CRB9/1563

CURITIBA | PR

Março / 2026

www.lageamb.ufpr.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS

EXECUÇÃO

Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Parecer Técnico-Científico sobre o Projeto de Lei nº 80/2026 – Política Ambiental do Estado do Paraná

Parecer técnico-científico apresentado ao Deputado Estadual Goura e à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP), como subsídio à análise do Projeto de Lei nº 80/2026, que dispõe sobre a política ambiental do Estado do Paraná.

CURITIBA | PR

Março / 2026

www.lageamb.ufpr.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS

SUMÁRIO

01

APRESENTAÇÃO
Página 06

02

RESUMO
Página 07

03

**FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA-
CIENTÍFICA**
Página 10

Referências
Página 34

04

**RECOMENDAÇÕES PARA UM PL
MAIS COMPLETO E MODERNO**
Página 38

4.1. Sobre os povos tradicionais
Página 39

4.2. Sobre comunicação
Página 42

01 APRESENTAÇÃO

O presente documento técnico-científico analisa o Projeto de Lei nº 80/2026, de autoria do Governo do Estado do Paraná, que institui a Política Ambiental de Proteção, Gestão e Uso Sustentável da Vegetação no Paraná. A proposta visa substituir a Lei Estadual nº 11.054/1995 e revogar os diplomas legais nº 10.155/1992, nº 16.939/2011 e nº 20.223/2020.

Nesse contexto, e a pedido do Deputado Estadual Goura, este parecer apresenta considerações técnico-científicas fundamentais sobre os possíveis desdobramentos desse PL para a sociedade paranaense. O objetivo central desse documento é subsidiar, com uma ciência consensual, o debate parlamentar, sem a pretensão de esgotar o tema, mas destacando pontos críticos que podem impactar a segurança jurídica e a integridade dos ecossistemas do estado.

Para isso, parte-se da justificativa apresentada pelo próprio Poder Executivo, de modernizar a gestão florestal e alinhar a norma estadual à legislação federal. A fim de avaliar essa premissa, esta análise também cotejou o PL com algumas leis ambientais, como a Lei Estadual vigente (nº 11.054/1995), o Código Florestal Federal (Lei nº 12.651/2012) e a Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), para citar algumas.

A organização do parecer seguirá em três partes complementares. Inicialmente, será apresentado um **RESUMO** da fundamentação técnico-científica, sintetizando os principais pontos identificados na análise. Em seguida, será exposta a **FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA** propriamente dita, acompanhada de suas respectivas referências bibliográficas, assegurando o respaldo em literatura especializada consensual. Por fim, o documento contará, de maneira complementar, com um subitem específico dedicado às **RECOMENDAÇÕES PARA UM PL MAIS COMPLETO E MODERNO**, com vistas ao aprimoramento de sua consistência técnica, jurídica e operacional.

02 RESUMO

No PL há avanços quanto a uma tentativa de modernização da legislação ambiental. No entanto, a análise técnica-científica identifica que alguns mecanismos propostos carecem de critérios objetivos e podem resultar em perda de funcionalidade ecológica local/regional a curto prazo.

A fundamentação técnica evidencia que o PL nº 80/2026 apresenta imprecisões conceituais e terminológicas que podem comprometer sua aplicação. Recomenda-se a substituição do termo “preservação” por “conservação”, visto que este último é mais adequado para contextos que envolvem o manejo e o uso sustentável, reconhecendo a interdependência entre sociedade e natureza

Além disso, o uso do termo “desertificação” é considerado tecnicamente inadequado para o contexto do Paraná, sendo o conceito de “arenização” mais apropriado para descrever a degradação de solos em climas não semiáridos. Outra lacuna relevante é a definição de “invasão biológica”, que carece de uma associação explícita com espécies exóticas invasoras, podendo gerar ambiguidades, já que não existe invasão biológica de espécies nativas, mas somente de exóticas.

No que tange aos riscos à biodiversidade, a proposta permite a recomposição de áreas e a composição de até 50% da Reserva Legal (RL) com espécies exóticas. Contudo, a literatura científica aponta a introdução de espécies exóticas como uma das principais causas de extinções globais e de desestabilização ecológica de remanescentes nativos.

O projeto também gera profunda preocupação ao equiparar a silvicultura, muitas vezes conduzida como monoculturas de *Pinus spp.* e *Eucalyptus spp.*, a práticas mais harmônicas de se produzir, como a agroecologia. Tais plantios homogêneos podem reduzir a riqueza de espécies em mais de 30%, criando “desertos verdes”.

Adicionalmente, as políticas de compensação do PL focam excessivamente em “indivíduos arbóreos”, desconsiderando que ecossistemas não florestais, como

os campos naturais e savanas, possuem importância ecológica e serviços ecossistêmicos comparáveis às florestas.

A fragilização de Áreas de Preservação Permanente (APPs) é outra preocupação central, especialmente a classificação de intervenções de “baixo impacto” para essas áreas sensíveis ecologicamente. Zonas ripárias, um exemplo de APP, possuem alta singularidade biológica e funções essenciais de filtragem de sedimentos, de modo que alterações nesses ambientes não poderiam em nenhuma hipótese ser consideradas como baixo impacto.

O PL também é omissivo quanto ao regime jurídico de áreas úmidas e banhados, o que pode resultar na perda desses ecossistemas para usos antrópicos indiscriminados.

No âmbito urbano, a possibilidade de converter RL em Áreas Verdes Urbanas (AVUs), como canteiros ou jardins, apresenta riscos com o aumento da fragmentação de habitats e a consequente perda da funcionalidade ecológica, uma vez que tais espaços, de complexidade ecológica baixa, são sujeitos a modificações administrativas locais e obras viárias, por exemplo.

Quanto aos mecanismos de monitoramento e regularização, o texto prevê o uso de sistemas automatizados no Programa de Regularização Ambiental (PRA) sem a exigência de validação técnica *in loco*, o que pode legitimar passivos ambientais com base em dados imprecisos autodeclaratórios.

A adoção do marco temporal de 2008, ainda que havendo compatibilidade com a Código Florestal Federal (Lei nº 12.651/2012), é vista como uma forma de condescendência, pois reduz o efeito dissuasório das sanções e ignoram aspectos base da ecologia da população. Após um distúrbio no ecossistema, há diferentes respostas em diversos níveis da cadeia trófica, sendo que frequentemente populações continuam a ter declínios décadas após o distúrbio, processo denominado como débito de extinção. Além disso, a suspensão de sanções apenas pela assinatura de termos de compromisso pode fragilizar as políticas de comando e controle.

A análise aqui explanada critica a visão utilitarista e a priorização econômica presentes no projeto. O PL foca nos benefícios instrumentais da natureza para as pessoas, ignorando o valor intrínseco da biodiversidade e os valores relacionais das comunidades tradicionais. A previsão de priorizar autorizações

para empreendimentos que gerem emprego ou renda, sem critérios objetivos e indicadores mensuráveis explícitos no PL, abre margem para decisões discricionárias que subestimam os custos econômicos de longo prazo da degradação ambiental.

Em suma, a transição de regras técnicas específicas para diretrizes genéricas aumenta a insegurança jurídica e transfere definições essenciais para regulamentações futuras, o que, da maneira como está o PL, irá comprometer a proteção efetiva do patrimônio natural paranaense.

Ressalta-se, por fim, que este parecer possui caráter estritamente técnico-científico, fundamentado em evidências consolidadas pela ciência consensual em que todas as pesquisas são submetidas a processos rigorosos de validação por pares. Todas as análises aqui apresentadas se apoiam em referências devidamente citadas, oriundas de periódicos científicos de reconhecida relevância e credibilidade, assegurando a consistência metodológica e a robustez dos resultados citados. A fim de reforçar essa ideia, é possível citar o fator de impacto de 2024, acima de 10, de alguns periódicos citados aqui: *Nature* (48,5), *Science* (48,8), *Trends in Ecology & Evolution* (17,3), *Science Advances* (15,2), entre outros. Vale a ressalva que os artigos citados na fundamentação estão com o DOI indicado corretamente nas referências, visando de facilitar a consulta e valorizar o conhecimento científico consensual.

Ressalta-se, ainda, que as fontes empregadas são independentes de financiamento por grupos econômicos com interesses diretos ou indiretos na aprovação ou rejeição do PL, de modo a preservar a imparcialidade, a transparência e a integridade técnica deste parecer.

LAGEAMB

03 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA

No **Art. 3, inciso VIII**, prevê-se que o PL irá seguir o princípio da Educação Ambiental e promoção da consciência coletiva como princípios, mas não cria plano, programa, metas, canais, responsabilidades, orçamento, periodicidade de ações, nem indicadores de resultado comunicacional.

No **Art. 4, inciso III**, observa-se a utilização do termo “desertificação”. Contudo, esse conceito não se refere exclusivamente aos processos de degradação dos horizontes superficiais do solo, estando também associado a condições climáticas específicas, especialmente aquelas características de regiões áridas e semiáridas. Nesse sentido, considerando o contexto ambiental em análise, o emprego do termo pode não ser o mais adequado. Conforme argumenta Suertegaray (2012), em situações nas quais a degradação está relacionada predominantemente à dinâmica erosiva e à remoção de materiais superficiais em áreas que não apresentam clima semiárido, o conceito de arenização mostra-se mais apropriado para descrever o fenômeno.

No **Art. 4, inciso IV, e no Art. 52, § 3º, incisos I e II**, há a possibilidade de recomposição de áreas degradadas por meio da utilização de vegetação exótica. Contudo, tal diretriz suscita preocupações do ponto de vista ecológico, uma vez que a literatura científica demonstra que a introdução de espécies não nativas pode desencadear processos de competição com espécies autóctones, alterar cadeias tróficas, modificar interações ecológicas e, em determinados contextos, comprometer a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas locais. Essa problemática vem sendo amplamente discutida desde Elton (1958), obra clássica que evidenciou os riscos associados à introdução de espécies exóticas e seus potenciais efeitos sobre a estabilidade ecológica em escala local/regional.

Evidências mais recentes reforçam essa preocupação. A partir da análise de dados da Lista Vermelha da *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), Bellard *et al.* (2016) demonstram que espécies exóticas constituem a segunda principal causa associada às extinções globais registradas desde o

ano de 1500. Bellard *et al.* (2016) também apontam que a introdução de espécies exóticas invasoras é particularmente significativa para determinados grupos taxonômicos, sendo a mais frequente entre anfíbios, répteis e mamíferos. Considerando os cinco grandes grupos avaliados (plantas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos), as espécies exóticas figuram entre as pressões antrópicas mais relevantes sobre a biodiversidade global, configurando-se, inclusive, como a principal causa de extinção entre vertebrados.

No **Art. 5, inciso II**, bem como em outros trechos do PL, observa-se a utilização do termo “preservação” de maneira equivocada. Sob o ponto de vista conceitual e da literatura contemporânea da Ciência da Conservação, recomenda-se a revisão caso a caso, julgando a possibilidade de substituição do termo “preservação” por “conservação”. O último termo justifica sua utilização por se tratar de um conceito mais adequado a contextos que envolvem manejo e uso sustentável dos recursos naturais.

Conforme argumentam Kareiva e Marvier (2012), a conservação constitui uma abordagem proativa e orientada ao futuro, particularmente apropriada para áreas sob algum grau de manejo, pois reconhece a interdependência entre sociedade e natureza. Diferentemente da noção de preservação, tradicionalmente associada à proteção estrita e à exclusão da interferência antrópica, a conservação admite o uso sustentável dos recursos naturais, buscando proteger a natureza para as pessoas, e não apenas das pessoas, por meio de estratégias de manejo capazes de conciliar a integridade ecológica com benefícios sociais.

No **Art. 5, inciso III**, observa-se a inclusão da silvicultura no mesmo grupo de práticas consideradas de baixo impacto ambiental, ao lado da agroecologia e da agricultura orgânica. Contudo, tal classificação merece sérias ressalvas, uma vez que o termo silvicultura abrange diferentes modalidades de plantio florestal, incluindo plantios comerciais homogêneos, como monoculturas de *Pinus spp.* e *Eucalyptus spp.*

Quando conduzidos em larga escala e sob baixa diversidade estrutural, como ocorre em muitos reflorestamentos comerciais do segundo planalto paranaense, esses plantios podem gerar impactos ambientais relevantes. Segundo Wang *et al.* (2021), plantações florestais homogêneas podem reduzir a riqueza de espécies em aproximadamente 32,7% e a abundância em cerca de 15,7% quando comparadas a florestas nativas, afetando sobretudo

vertebrados e insetos nativos. Em tais contextos, monoculturas de espécies exóticas tendem a simplificar a estrutura do habitat, processo frequentemente descrito na literatura como a formação de “desertos verdes”, com potenciais efeitos negativos sobre a biodiversidade, os solos e os recursos hídricos.

Diferentemente de sistemas agroecológicos e agroflorestais, que buscam promover maior diversidade biológica, integração ecológica e multifuncionalidade produtiva, a silvicultura costuma apresentar dinâmica produtiva intensiva e menor complexidade ecológica. Por essa razão, sua equiparação direta a práticas agrícolas de baixo impacto ambiental pode gerar imprecisões conceituais e tensionar objetivos mais amplos de conservação da biodiversidade.

No **Art. 5, inciso X**, observa-se a utilização do conceito de Outras Medidas Espaciais Eficazes de Conservação (OMECS). Trata-se de uma referência conceitual consistente, de um órgão internacional de referência, a *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), que tem contribuído para a ampliação das estratégias de conservação da biodiversidade para além das áreas formalmente protegidas.

Contudo, recomenda-se a menção a fonte utilizada no texto normativo. Isso se justifica pelo fato de que o conceito de OMECS ainda apresenta circulação relativamente limitada fora de círculos especializados, sendo pouco difundido entre atores da sociedade civil e da gestão pública. Nesse sentido, a indicação explícita da referência institucional contribuiria para maior clareza conceitual e transparência normativa, facilitando a compreensão e a aplicação do dispositivo.

No **Art. 6, inciso III, Art. 10 §1 e Art. 18, caput**, observa-se a adoção de 22 de julho de 2008 como marco temporal para a regularização de áreas, conforme também estabelecido no Lei nº 12.651 de 2012 (Brasil, 2012). Contudo, esse recorte temporal apresenta fragilidades quando analisado sob a perspectiva ecológica, uma vez que estabelece um limite legal muito recente que não necessariamente corresponde às escalas temporais nas quais operam os processos ecológicos responsáveis pela manutenção da biodiversidade.

Processos de empobrecimento de ecossistemas, fragmentação de habitats e declínio populacional de espécies possuem natureza cumulativa e frequentemente se manifestam décadas após a ocorrência da perda do

habitat. Esse fenômeno é descrito na literatura científica como *extinction debt* (Tillman *et al.*, 1994), que se refere à extinção tardia de espécies em consequência direta de ecossistemas já degradados ou fragmentados. Nesse contexto, considerar áreas desmatadas até 2008 como passíveis de regularização pode desconsiderar que a perda da biodiversidade continua a ocorrer mesmo após o estabelecimento desse marco temporal.

No litoral do Paraná, estudos de ecologia de população do *Amazona brasiliensis* (papagaio-de-cara-roxa) indicam declínio populacional associado à fragmentação do habitat e à pressão antrópica sobre a vegetação nativa litorânea, inclusive em períodos posteriores ao marco legal de 22 de julho de 2008 (Sipinski *et al.*, 2014). Dessa forma, a utilização de marcos temporais recentes para delimitar responsabilidades ambientais tende a não capturar plenamente os processos ecológicos que operam em escalas mais longas, podendo ocultar impactos cumulativos sobre a biodiversidade.

Além disso, a adoção do marco temporal de 22 de julho de 2008 representa uma alteração significativa em relação ao regime estabelecido pela Lei nº 11.054/1995 (Paraná, 1995), que não contemplava mecanismos de anistia ou de conversão de penalidades administrativas. Na legislação vigente, as infrações ambientais estavam sujeitas à aplicação de multas que variavam de 5% a 100% do valor do produto associado à infração, reforçando o caráter dissuasório do instrumento sancionatório. Nesse contexto, a substituição do regime punitivo por mecanismos de conversão de penalidades pode representar uma flexibilização relevante da política de responsabilização ambiental, reduzindo o efeito preventivo das sanções administrativas.

No **Art. 6, incisos XVII, XXVI, XXVII e XXVIII**, observa-se a menção a “campos naturais”. Recomenda-se explicitar que tais formações integram o mosaico de vegetação nativa do Estado do Paraná, conforme descrito por Roderjan *et al.* (2002). Essa caracterização é relevante do ponto de vista ecológico e biogeográfico, pois evidencia que essas formações não devem ser compreendidas de forma isolada, mas sim como componentes interdependentes de um sistema mais amplo que formam o mosaico de vegetação do Estado.

Nesse sentido, Roderjan *et al.* (2002) destacam que diferentes tipologias florestais e campestres se organizam espacialmente em um mosaico resultante da interação entre fatores climáticos, edáficos, geomorfológicos e

históricos. A explicitação dessa condição no texto normativo contribui para maior precisão conceitual e para o reconhecimento da complexidade ecológica que caracteriza a cobertura vegetal nativa do Estado.

No **Art. 6, inciso XVIII**, observa-se a previsão de compensação ambiental baseada na reposição de indivíduos arbóreos. Contudo, essa abordagem apresenta uma limitação ecológica relevante, pois pressupõe que a vegetação nativa seja necessariamente de caráter florestal. Tal pressuposto não corresponde à diversidade de formações naturais presentes no Estado do Paraná, onde ocorrem também ecossistemas não florestais nativos, como campos naturais e savanas (Cerrado *lato sensu*) (Roderjan *et al.*, 2002).

Essas formações vegetais possuem estrutura ecológica dominada por gramíneas, herbáceas e arbustos de pequeno porte, cobrindo extensas áreas do território paranaense, nos campos gerais e no norte do Estado, e apresentando níveis significativos de biodiversidade. Além disso, desempenham serviços ecossistêmicos essenciais, incluindo regulação hídrica, armazenamento de carbono e provisão de habitat para numerosas espécies. Conforme demonstrado por Overbeck *et al.* (2015), tais ecossistemas campestres possuem importância ecológica comparável à das formações florestais e demandam estratégias específicas de conservação e manejo.

Nesse contexto, políticas ambientais que adotam árvores como referência universal para compensação ou restauração podem resultar em inadequação ecológica, uma vez que desconsideram a diversidade estrutural da vegetação nativa. Em determinados casos, essa abordagem pode inclusive favorecer a competição de espécies arbóreas em detrimento de ecossistemas campestres.

No **Art. 6, inciso XXIX**, observa-se a definição relacionada ao processo de invasão biológica. Contudo, o conceito apresentado carece de maior precisão conceitual, uma vez que não estabelece a associação explícita com espécies exóticas invasoras, elemento central na definição desse fenômeno na literatura científica.

A invasão biológica refere-se especificamente ao processo pelo qual espécies exóticas, introduzidas fora de sua área de distribuição natural, conseguem se estabelecer, se dispersar e causar impactos ecológicos, econômicos e/ou sociais nos ecossistemas colonizados. Dessa forma, a ausência da referência direta às espécies exóticas invasoras pode gerar ambiguidade conceitual, uma

vez que processos de expansão ou dominância de espécies nativas não configuram, em sentido estrito, invasões biológicas.

Assim, recomenda-se que o dispositivo explicita a relação entre invasão biológica e espécies exóticas invasoras, a fim de garantir maior precisão terminológica e alinhamento com a literatura científica e com os marcos conceituais amplamente adotados na área de ecologia e biogeografia.

No **Art. 6, inciso XXXVII**, observa-se a previsão de diretrizes para processos de recuperação de áreas antropizadas. Nesse contexto, recomenda-se explicitar a priorização do uso de espécies nativas, uma vez que estas são fundamentais para a manutenção das interações ecológicas e dos processos evolutivos característicos dos ecossistemas locais.

Espécies nativas tendem a manter relações ecológicas estabelecidas ao longo da história evolutiva do ecossistema, como as interações dentro da cadeia trófica. Em contraste, a introdução de espécies exóticas em processos de restauração pode alterar a dinâmica ecológica e comprometer a trajetória natural da sucessão ecológica, afetando a recuperação da estrutura e da funcionalidade dos ecossistemas. Conforme conclusões de Suding et al. (2015), estratégias de restauração ecológica devem priorizar espécies nativas, pois essas tendem a favorecer a reconstrução de comunidades biológicas mais estáveis e funcionalmente integradas à paisagem.

No **Art. 6, incisos XXXVIII e XLII**, observa-se definições associadas aos conceitos de regeneração e restauração, respectivamente. Contudo, recomenda-se explicitar sua relação com o processo de sucessão ecológica natural, uma vez que a regeneração da vegetação constitui, fundamentalmente, a reconstituição gradual das comunidades biológicas por meio da substituição progressiva de espécies ao longo do tempo.

De acordo com a literatura ecológica, a regeneração natural está diretamente vinculada à dinâmica sucessional, na qual espécies pioneiras, secundárias e tardias se estabelecem de forma sequencial, contribuindo para a reconstrução da estrutura e da funcionalidade dos ecossistemas. Conforme discutido por Townsend et al. (2009), a sucessão ecológica representa um dos principais mecanismos responsáveis pela recuperação de ambientes perturbados, organizando a recolonização das espécies e a reestruturação das comunidades biológicas.

No **Art. 6, inciso XLIV**, conceitua-se serviços ecossistêmicos. Contudo, tal formulação, como está no PL, pode resultar em uma compreensão simplista do valor da natureza, ao restringir a relevância dos serviços ecossistêmicos a benefícios utilitários diretos que os ecossistemas oferecem às sociedades humanas.

A literatura científica contemporânea sobre valoração da natureza aponta que a biodiversidade pode ser compreendida a partir de diferentes dimensões de valor. Conforme discutido por Pascual *et al.* (2017), essas dimensões podem ser organizadas em três categorias principais: valor intrínseco, valor instrumental e valor relacional. O valor intrínseco refere-se ao reconhecimento de que espécies, ecossistemas e processos ecológicos possuem valor por si mesmos, dentro do ecossistema, independentemente de sua utilidade para os seres humanos. O valor instrumental, por sua vez, corresponde aos benefícios que a natureza fornece às sociedades humanas, frequentemente expressos na forma de serviços ecossistêmicos, como regulação climática, provisão de água ou produção de alimentos. Já o valor relacional diz respeito às relações culturais, simbólicas, espirituais e identitárias que diferentes sociedades estabelecem com a natureza, influenciando modos de vida, formas de pertencimento e práticas de manejo dos territórios.

Nesse contexto, restringir a importância da biodiversidade exclusivamente à dimensão da economia e da qualidade de vida das pessoas tende a produzir uma abordagem reducionista, pois desconsidera tanto o valor intrínseco das espécies quanto as múltiplas dimensões culturais, sociais e éticas associadas à natureza. Tal limitação pode empobrecer a compreensão da biodiversidade e, em determinados casos, legitimar sua conservação apenas quando associada a benefícios econômicos ou utilitários derivados do uso humano dos ecossistemas, o que seria um prejuízo.

No **Art. 9, § 1º**, é abordada a possibilidade de supressão de vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente (APPs). Contudo, a lei 12.651, de 25 de maio de 2012 (Brasil, 2012) já dispõe de um rito para a emissão da licença de supressão que deve ser seguido, e não é abordado no texto.

No **Art. 10, caput**, observa-se a possibilidade de classificação de intervenções em APPs como atividades de “baixo impacto”. Contudo, essa formulação apresenta fragilidades do ponto de vista ecológico, uma vez que alterações nesses ambientes tendem a produzir efeitos significativos sobre a estrutura e o

funcionamento dos ecossistemas associados.

Entre os diferentes tipos de APPs reconhecidos na legislação brasileira, destacam-se as zonas ripárias, que desempenham funções ecológicas fundamentais nos sistemas fluviais. Conforme demonstrado por Sabo et al. (2005), esses ambientes atuam na filtragem de contaminantes provenientes de áreas agrícolas, na proteção contra processos erosivos e na provisão de habitat para numerosas espécies. Na comparação feita por Sabo et al. (2005) em escala global, indicam ainda que as zonas ripárias sustentam conjuntos de espécies significativamente distintos daqueles presentes nas áreas adjacentes, contribuindo para o aumento da diversidade regional de espécies em mais de 50%, em média.

Nesse contexto, entende-se que a elevada singularidade biológica e funcional das zonas ripárias indica, portanto, que intervenções antrópicas nesses ambientes dificilmente podem ser consideradas de baixo impacto. Compreende-se que modificações na estrutura das APPs tendem a repercutir diretamente na diversidade biológica e em diferentes níveis das cadeias tróficas, comprometendo a funcionalidade ecológica das paisagens fluviais (Sabo et al., 2005).

No **Art. 10, § 2º**, há uma flexibilização relevante, que pode trazer perdas às vegetações litorâneas e áreas úmidas. Embora o dispositivo esteja alinhado às previsões da Lei Federal nº 12.651/2012, a autorização para a prática de aquicultura em APPs merece análise cautelosa no contexto da política ambiental estadual. As APPs associadas a manguezais, áreas úmidas e ambientes costeiros desempenham funções ecológicas essenciais, como proteção da linha de costa, regulação hidrológica, manutenção da biodiversidade e suporte a cadeias tróficas aquáticas. Nesse sentido, seria desejável que o Estado do Paraná adotasse normas mais restritivas e protetivas, avançando na conservação desses ecossistemas sensíveis, em vez de institucionalizar mecanismos que possam resultar na supressão ou alteração de sua vegetação e dinâmica natural. Barbier (2011) destacam que os serviços ecossistêmicos estuarinos, objeto de análise do referido artigo, resultam de complexas interações ecológicas e da conectividade entre diferentes habitats costeiros, como manguezais, marismas, recifes e pradarias marinhas, sendo fundamentais para a estabilidade ecológica e para a manutenção de benefícios econômicos e sociais associados a esses ambientes.

Ressalta-se, ainda, que o PL não considera a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005/2008 (Paraná, 2008), que define critérios para avaliação das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normatiza sua conservação e estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades nelas permissíveis no Estado do Paraná.

A referida resolução estabelece critérios para caracterização desses ambientes, define entornos protetivos e orienta o licenciamento ambiental, operando como norma infralegal complementar que integra o regime estadual de proteção ambiental, a política de recursos hídricos e os mecanismos de prevenção de impactos ecológicos e hidrológicos.

Observa-se que o PL não estabelece definição específica, tampouco institui regime jurídico diferenciado para tais ecossistemas. A ausência de tratamento normativo explícito pode resultar na perda ecológica dessas áreas e seus entornos protetivos no ordenamento estadual, fragilizando o nível de proteção atualmente assegurado por instrumentos técnicos e administrativos.

No **Art.10, § 3**, sobre o acesso de pessoas e animais às APPs para obtenção de água, há uma falta de clareza quanto a como se dará essa obtenção. Recomenda-se uma redação mais explícita.

No **Art. 11, caput**, submete as APPs localizadas em áreas urbanas consolidadas a regras a serem definidas posteriormente em regulamentação. Essa redação aberta permite flexibilizações por via infralegal, reduzindo a segurança jurídica da proteção ambiental. Entre os riscos estão a flexibilização indireta de faixas marginais de proteção, a relativização da função ecológica das APPs costeiras e a consolidação de ocupações irregulares sob o argumento de planejamento urbano. No litoral, por exemplo, tais mudanças podem afetar ecossistemas sensíveis como restingas fixadoras de dunas, margens estuarinas e manguezais, ambientes fundamentais para a proteção costeira e manutenção da biodiversidade (Barbier et al., 2011). A Lei nº 7.661/1988 (Brasil, 1988) já estabelece prioridade à conservação desses sistemas na Zona Costeira, devendo prevalecer a norma mais restritiva. A ausência de parâmetros mínimos no próprio texto legal transfere ao regulamento a definição de limites protetivos, o que pode favorecer ajustes discricionários e enfraquecer a função preventiva das APPs em áreas costeiras pressionadas pela expansão urbana.

No **Art. 12, caput**, observa-se que a definição de APPs poderá ocorrer por meio de ato declaratório do Chefe do Poder Executivo Estadual ou Municipal. Contudo, destaca-se que a delimitação e a gestão dessas áreas devem fundamentar-se em critérios técnicos e científicos, uma vez que decisões orientadas predominantemente por interesses políticos ou circunstanciais podem comprometer a efetividade das políticas de conservação. Afora o fato de que as APPs já são determinadas pelo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 2012).

A literatura científica sobre governança ambiental indica que, quando a tomada de decisão não se apoia em evidências científicas, há maior probabilidade de prevalecerem percepções subjetivas, interesses institucionais ou senso comum. Nesse sentido, Sutherland *et al.* (2004) demonstram que uma parcela significativa das decisões em conservação da natureza ainda se baseia em fontes não científicas. Em levantamento realizado pelos autores, cerca de 77% das informações utilizadas por gestores envolvido na conservação eram de caráter anedótico, baseadas em senso comum, experiências pessoais ou consultas informais, enquanto apenas 2% se fundamentavam em evidências científicas robustas.

Esse cenário evidencia a necessidade de fortalecer processos de tomada de decisão baseados em conhecimento técnico-científico, especialmente na definição e gestão de áreas ambientalmente sensíveis, como as APPs.

No **Art. 16**, estabelece-se que a inserção do imóvel rural em perímetro urbano não desobriga a manutenção da RL, prevendo sua extinção apenas quando ocorrer o registro do parcelamento do solo. Contudo, o dispositivo não explicita a necessidade de compensação ambiental da área de RL eventualmente suprimida em razão da mudança de uso do solo. Considerando que a RL exerce funções ecológicas essenciais, como manutenção da biodiversidade, conectividade entre fragmentos e suporte aos serviços ecossistêmicos, seria importante que o texto legal previsse de forma expressa mecanismos de compensação ou recomposição equivalentes. Além disso, recomenda-se verificar se a redação proposta está plenamente alinhada às disposições da Lei Federal nº 12.651/2012 (Brasil, 2012), especialmente no que se refere à manutenção, recomposição e compensação de áreas de RL, a fim de evitar lacunas normativas ou interpretações que possam resultar em redução da proteção ambiental.

No **Art. 17** admite-se a exploração econômica da RL mediante manejo sustentável previamente aprovado pelo órgão ambiental competente, de acordo com as modalidades previstas na legislação. Entretanto, o dispositivo não especifica qual legislação regula essas modalidades, o que pode gerar ambiguidades interpretativas. Presume-se que a referência seja à Lei Federal nº 12.651/2012 (Brasil, 2012), que disciplina o manejo sustentável em RL. Nesse sentido, recomenda-se explicitar essa referência normativa no texto da lei, a fim de garantir maior segurança jurídica. Além disso, seria importante incorporar ou remeter explicitamente às diretrizes estabelecidas no Art. 22 do Código Florestal (Brasil, 2012), que condicionam o manejo florestal sustentável à manutenção da cobertura vegetal nativa, à conservação da diversidade de espécies e à adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas quando houver manejo de espécies exóticas. A inclusão desses critérios evitaria interpretações dúbias e asseguraria que a exploração econômica da RL ocorra em consonância com os princípios de conservação da vegetação nativa previstos na legislação federal.

No **Art. 20, inciso IV**, observa-se a possibilidade de admitir até 50% de espécies exóticas na composição da RL. Contudo, essa previsão pode entrar em tensão com a própria função ecológica da RL, cuja finalidade é assegurar a conservação da biodiversidade nativa e a manutenção dos processos ecológicos naturais na paisagem.

A literatura científica e os relatórios internacionais sobre biodiversidade indicam que a introdução de espécies exóticas constitui um dos principais fatores de degradação ecológica em diferentes biomas. O relatório global da *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES, 2019) aponta que espécies exóticas invasoras representam um dos principais vetores de perda de biodiversidade em escala planetária, gerando impactos ecológicos, econômicos e sociais significativos. De acordo com o documento, essas espécies podem alterar comunidades biológicas, competir com espécies nativas, modificar processos ecológicos e comprometer recursos naturais utilizados pelas sociedades humanas.

O relatório do IPBES (2019) também destaca que a introdução e disseminação de espécies exóticas vêm aumentando globalmente, associadas principalmente ao comércio internacional e à intensificação da mobilidade humana. Esse processo tem contribuído para fenômenos de homogeneização biótica, perda de espécies endêmicas e consequente degradação de

ecossistemas. Nesse contexto, as espécies exóticas invasoras são reconhecidas como um dos cinco principais vetores globais de perda de biodiversidade, ao lado das mudanças no uso da terra, da exploração direta de organismos, das mudanças climáticas e da poluição (IPBES, 2019).

No **Art. 22, inciso III**, e em seu parágrafo único, que tratam das AVUs, menciona-se a possibilidade de transformação da RL em AVU em situações de expansão urbana, incluindo espaços como canteiros centrais e jardins. Contudo, observa-se uma possível sobreposição normativa, uma vez que esses elementos urbanos estão sujeitos a alterações decorrentes do plano diretor, de obras viárias ou de decisões administrativas municipais. Diferentemente da RL, que possui função ecológica definida e regime jurídico de proteção específico, canteiros e jardins urbanos apresentam caráter mais flexível e passível de modificação, o que pode resultar na redução efetiva da proteção ambiental originalmente assegurada pela RL.

No **Art. 28, inciso II**, permite a conversão de RL em AVU mediante compensação em outro imóvel no mesmo bioma, introduzindo um mecanismo de deslocamento espacial da proteção ambiental. Em municípios costeiros, onde a Reserva Legal frequentemente corresponde aos últimos remanescentes vegetacionais em áreas de expansão urbana e forte especulação imobiliária, essa medida pode favorecer a liberação de áreas estratégicas para adensamento imobiliário, fragmentar corredores ecológicos e reduzir a conectividade entre remanescentes de restinga, manguezal e ombrófila densa. Embora prevista como compensação ambiental, a reposição em outro imóvel, ainda que no mesmo bioma, não recompõe as funções ecossistêmicas locais, especialmente em ambientes costeiros caracterizados por forte dinâmica sedimentar e hidrológica. Assim, trata-se de uma compensação predominantemente quantitativa, que não substitui a funcionalidade ecológica das áreas originais, podendo resultar na substituição de remanescentes ambientalmente estruturantes por áreas verdes urbanas de menor relevância ecológica.

Para reforçar essa observação, vale citar os resultados de Ribeiro et al. (2009). Os resultados da publicação indicam que mais de 80% dos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica possuem menos de 50 hectares, que quase metade da vegetação remanescente está a menos de 100 metros das bordas e que a distância média entre fragmentos é elevada, evidenciando um cenário de forte isolamento ecológico. Por essa razão, Ribeiro et al. (2009) destacam

que a conservação de fragmentos existentes e a manutenção de mosaicos funcionalmente conectados são estratégias prioritárias para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica, o que reforça a necessidade de cautela em instrumentos legais que permitam a conversão de áreas naturais em ambientes urbanos mediante compensação em outros locais.

Além disso, observa-se uma sobreposição normativa com a Lei Federal nº 12.651/2012, que já estabelece critérios específicos para compensação de RL em áreas rurais, inclusive quanto à equivalência ecológica e à localização das áreas compensatórias (Brasil, 2012). A criação de novos mecanismos de compensação no âmbito estadual, sem referência explícita aos critérios previstos na legislação federal, pode gerar ambiguidades interpretativas e conflitos na aplicação das normas ambientais.

No **Art. 29, caput**, não há clareza quanto aos critérios e métodos para quantificação dos ganhos ambientais decorrentes da conversão de RL em AVU. A ausência de parâmetros objetivos para essa avaliação pode introduzir elevado grau de subjetividade na análise pelo órgão ambiental competente, dificultando a aferição da equivalência ecológica entre a área suprimida e a área destinada à compensação. Nesse sentido, seria recomendável que a lei estabelecesse critérios técnicos mínimos ou indicadores de avaliação ambiental, de modo a garantir maior transparência, previsibilidade e segurança jurídica no processo de conversão de RL em AVU.

No **Art. 43, § 5**, prevê-se a utilização de sistemas automatizados no âmbito do PRA, sem a exigência explícita de auditoria técnica qualificada, o que tende a simplificar excessivamente processos que demandam análise ambiental detalhada. No litoral paranaense, a configuração geomorfológica da planície costeira, a mobilidade das linhas de maré e a variabilidade sazonal da vegetação exigem avaliação técnica especializada e verificação em campo, associadas à interpretação criteriosa de dados geoespaciais. A regularização baseada predominantemente em declarações e cruzamentos automatizados de dados pode resultar na legitimação de passivos ambientais consolidados, sem a adequada verificação das funções ecossistêmicas efetivamente comprometidas.

Delaney *et al.* (2025), ao revisar quase duzentos estudos sobre identificação de solo exposto por sensoriamento remoto, destacam que métodos automatizados frequentemente enfrentam problemas de confusão espectral,

dificultando a distinção entre superfícies distintas, como solo exposto, resíduos agrícolas ou áreas urbanizadas. O estudo também aponta inconsistências nos processos de validação, ressaltando que estimativas derivadas exclusivamente de algoritmos ou classificações automatizadas podem gerar interpretações imprecisas da paisagem. Por essa razão, os autores enfatizam a necessidade de procedimentos rigorosos de validação e verificação técnica *in loco*, especialmente quando essas informações são utilizadas para monitoramento ambiental, planejamento territorial ou formulação de políticas públicas.

No **Art. 44, caput**, observa-se que a adesão ao PRA por parte de proprietários ou possuidores com passivos ambientais em RL e APPs é estabelecida como facultativa. Contudo, essa previsão pode representar uma flexibilização relevante do instrumento de regularização ambiental, uma vez que permite que detentores de passivos optem por não aderir ao programa sem que isso implique, necessariamente, prejuízos imediatos ou mecanismos claros de indução à regularização.

Ao tornar facultativa a adesão ao programa, o dispositivo pode reduzir o incentivo para que proprietários com passivos ambientais realizem a recuperação de áreas de RL e APPs, enfraquecendo a efetividade do próprio PRA.

No **Art. 44, inciso V e § 2º**, observa-se que a assinatura, e não a comprovação do cumprimento, do Termo de Compromisso (TC) no âmbito do PRA suspende as sanções decorrentes de infrações relacionadas à supressão irregular de vegetação nativa cometidas antes de 22 de julho de 2008. Contudo, tal previsão pode reduzir o efeito dissuasório das sanções ambientais, ao transmitir a percepção de que infrações ambientais não acarretam prejuízos efetivos aos responsáveis.

Do ponto de vista das políticas públicas ambientais, sanções administrativas e econômicas constituem instrumentos centrais de comando e controle, voltados a desestimular práticas ilegais e induzir comportamentos compatíveis com a conservação ambiental. A suspensão dessas penalidades pode fragilizar esses mecanismos institucionais e comprometer a capacidade da legislação de prevenir novos passivos ambientais.

Em estudo conduzido por Roriz *et al.* (2017), foram analisados os impactos das alterações introduzidas no Código Florestal brasileiro por meio da Lei nº 12.651

de 2012, utilizando modelagem preditiva para simular cenários de desmatamento e emissões de carbono no município de Boca do Acre, no estado do Amazonas.

A comparação entre cenários baseados no antigo Código Florestal, instituído pela Lei nº 4.771 de 1965, e no regime atual demonstrou diferença aproximada de 10% na perda de estoque de carbono e de área florestal projetada até 2025. Esses resultados sugerem que regras mais permissivas tendem a favorecer processos adicionais de degradação ambiental, evidenciando que dispositivos que reduzam o peso das sanções ambientais podem enfraquecer a efetividade dos instrumentos de proteção da vegetação nativa.

No **Art. 45, caput**, a redação estabelece que a implementação do PRA e a evolução da regularização ambiental dos imóveis serão monitoradas por meio da análise de relatórios, imagens de satélite e eventuais vistorias em campo. Contudo, o dispositivo não especifica qual órgão é responsável por esse monitoramento e pela realização das vistorias, o que pode gerar ambiguidades na aplicação da norma. Recomenda-se explicitar no texto legal a competência institucional para essa fiscalização, indicando o órgão ambiental responsável (como o IAT, no âmbito do Estado do Paraná) a fim de assegurar maior clareza administrativa, definição de responsabilidades e efetividade no acompanhamento do PRA.

Além disso, a delegação dessa atribuição a instâncias municipais pode aumentar a vulnerabilidade do processo a pressões políticas locais, uma vez que órgãos municipais frequentemente operam em contextos institucionais mais próximos de interesses econômicos imediatos e de elites locais. Nesses casos, a ausência de uma instância estadual claramente responsável pelo monitoramento pode fragilizar o controle ambiental e comprometer a aplicação uniforme da legislação.

No **Art. 49, caput**, estabelece-se a obrigatoriedade de recuperação das áreas de vegetação nativa suprimidas de forma irregular após 22 de julho de 2008, porém não se especifica quais estratégias ou métodos poderão deverão ser adotados para a recomposição ambiental. A ausência dessa orientação pode gerar interpretações distintas quanto às formas de recuperação e comprometer as ações de restauração. Nesse sentido, seria recomendável que a lei indicasse estratégias reconhecidas de recuperação ambiental, como o plantio de mudas ou sementes de espécies nativas, a condução da sucessão

natural, a restauração ecológica assistida e a implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), quando compatíveis com os objetivos de recomposição da vegetação nativa. A inclusão dessas diretrizes contribuiria para maior clareza normativa e alinhamento com boas práticas de restauração ecológica.

No **Art. 52, caput**, observa-se que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal (RL) inferior a 20% poderá regularizar sua situação independentemente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Contudo, a facultatividade de adesão a esse instrumento pode reduzir a capacidade de acompanhamento, controle e padronização das medidas de recomposição ou compensação da Reserva Legal.

O PRA foi concebido como um mecanismo institucional voltado à organização e monitoramento dos processos de regularização ambiental das propriedades rurais. Ao permitir a regularização fora desse instrumento, o dispositivo pode criar caminhos paralelos de regularização, menos sujeitos a mecanismos institucionais de verificação e acompanhamento, o que tende a fragilizar a governança ambiental e a consistência na implementação das medidas de recomposição ou compensação da vegetação nativa.

Nesse sentido, estudos sobre a implementação da legislação ambiental em propriedades privadas indicam que o desenho institucional das normas exerce influência direta sobre os resultados de conservação. Conforme demonstrado por Soares-Filho *et al.* (2014), a forma como áreas privadas são reguladas pela legislação ambiental é determinante para a conservação da vegetação nativa em escala nacional e global. A análise das revisões promovidas no Código Florestal brasileiro evidencia que alterações nos dispositivos legais podem modificar significativamente as obrigações ambientais dos proprietários rurais, ampliando ou reduzindo o grau de proteção conferido à vegetação nativa.

No **Art. 53, caput**, estabelece-se que propriedades com excedente de vegetação nativa além da RL poderão cedê-lo conforme norma a ser definida pelo órgão ambiental competente. Contudo, o dispositivo não esclarece o que se entende por cessão, tampouco especifica a finalidade dessa transferência ou quem seriam os possíveis beneficiários. Essa ausência de definição pode gerar ambiguidades interpretativas quanto ao instrumento jurídico. Além disso, o artigo não deixa claro se a norma mencionada já está estabelecida na regulamentação vigente ou se dependerá de regulamentação futura, o que

cria incerteza quanto à aplicabilidade do dispositivo. Diante disso, recomenda-se que o texto legal explicita o instrumento de cessão, sua finalidade e o marco normativo aplicável, de modo a garantir maior clareza jurídica e segurança na implementação da medida.

No **Art. 55, caput**, dispensa-se autorização para o plantio e a supressão de espécies exóticas, salvo em áreas protegidas específicas. Embora a medida possa ser compatível com áreas produtivas consolidadas, a ausência de salvaguardas explícitas ignora o risco de invasões biológicas. Espécies exóticas invasoras podem alterar a dinâmica do ecossistema nativo, modificar o regime hídrico superficial e subsuperficial, interferir na sucessão ecológica de ambientes pioneiros e alterar a estrutura do habitat. Além disso, podem modificar a disponibilidade de recursos alimentares e o uso do habitat por espécies nativas, afetando áreas de alimentação, abrigo e reprodução.

No **Art. 58, inciso II**, observa-se a previsão de supressão de vegetação nativa associada à prática de pousio em área de uso consolidado, desde que comprovada pelo CAR. Contudo, quando tais áreas se localizam em APPs, sua classificação como área consolidada é tecnicamente inadequada, uma vez que esses ambientes possuem função ecológica prioritária na proteção de recursos hídricos, na estabilidade geomorfológica e na manutenção da biodiversidade.

Nessas situações, áreas anteriormente utilizadas e posteriormente abandonadas tendem a apresentar processos de regeneração natural, característicos da sucessão ecológica, devendo ser compreendidas como passivos ambientais em processo de recuperação, e não como áreas consolidadas, aptas à nova supressão de vegetação.

Estudo conduzido por Chazdon *et al.* (2016) demonstra que a regeneração natural de florestas secundárias em áreas previamente convertidas para uso agropecuário pode representar um importante mecanismo de recuperação ambiental, com elevado potencial de sequestro de carbono, além de gerar benefícios relevantes para a biodiversidade e para a provisão de serviços ecossistêmicos. Nesse contexto, permitir nova supressão de vegetação em áreas em regeneração pode comprometer processos ecológicos relevantes e oportunidades de restauração de áreas relevantes.

No **Art. 59, parágrafo único**, admite-se a emissão de autorização ambiental antes da conclusão da análise do CAR, mediante justificativa técnica. Tal

previsão compromete o caráter preventivo, uma vez que a validação do CAR constitui etapa essencial para verificar a existência de passivos ambientais, sobreposições cadastrais e eventuais irregularidades fundiárias. Autorizar intervenções, especialmente supressão de vegetação, antes dessa consolidação do CAR pode gerar danos ambientais irreversíveis e consolidar situações fundiárias indevidas.

No **Art. 63, caput**, admite-se, em caráter excepcional, a supressão de árvores isoladas pertencentes a espécies constantes nas listas oficiais de flora ameaçada de extinção quando localizadas em área urbana consolidada e comprovada a inexistência de alternativas técnicas ou locacionais. Trata-se de dispositivo sensível do ponto de vista da conservação, uma vez que envolve espécies formalmente reconhecidas como, no mínimo, ameaçadas de extinção, cuja proteção constitui prioridade nas políticas ambientais internacionais. Além disso, caso o presente projeto de lei seja promulgado, haverá a revogação da Lei nº 20.223/2020, que estabelece regras específicas de estímulo, plantio e exploração da espécie *Araucaria angustifolia*, elemento emblemático da flora paranaense e também classificado como ameaçado (Paraná, 2020). Nesse contexto, a autorização de supressão, ainda que excepcional, pode gerar controvérsias e demandaria critérios técnicos mais rigorosos e salvaguardas adicionais, a fim de evitar interpretações que resultem em redução efetiva da proteção dessas espécies, especialmente em ambientes urbanos onde a pressão por ocupação do solo é elevada e onde a especulação imobiliária é intensa.

No **Art. 64, § 2º**, que trata da supressão de vegetação motivada por risco à segurança ou situações de emergência comprovada, seria oportuno incluir uma previsão específica voltada a povos e comunidades tradicionais. Esses grupos frequentemente dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência e podem enfrentar dificuldades de acesso a procedimentos administrativos mais complexos. Nesse sentido, a lei poderia prever mecanismos simplificados ou fluxos administrativos mais ágeis para esses casos, garantindo que situações emergenciais envolvendo risco à segurança ou à integridade de suas moradias e territórios possam ser tratadas de forma célere. Tal previsão contribuiria para tornar a norma mais sensível às realidades socioterritoriais do Estado, alinhando-se aos princípios de proteção aos modos de vida tradicionais e de gestão ambiental socialmente inclusiva.

No **Art. 83, caput**, estabelece-se que o Poder Executivo incentivará o manejo

florestal sustentável de baixo impacto ambiental como alternativa à supressão de vegetação. Contudo, a redação não especifica quais instrumentos ou mecanismos serão utilizados para promover esse incentivo. A ausência dessa definição pode dificultar a efetiva implementação da política pública prevista no dispositivo. Nesse sentido, seria oportuno complementar o artigo indicando formas concretas de incentivo, como a oferta de assistência técnica de cunho conservacionista, linhas de crédito específicas, programas de capacitação às práticas sustentáveis de produção, apoio à certificação de produção orgânica e integração com políticas de pagamento por serviços ambientais, por exemplo.

Aponta-se também uma possível incompatibilidade entre o art. 14 da Lei da Mata Atlântica (Brasil, 2006) e o art. 83 deste PL. Enquanto a legislação federal estabelece critérios restritivos para intervenções em formações vegetais da Mata Atlântica, condicionando-as a hipóteses específicas e devidamente justificadas em procedimento administrativo próprio, o dispositivo do PL adota formulação mais ampla ao incentivar o manejo florestal sustentável de baixo impacto ambiental como alternativa à supressão de vegetação. A ausência de referência explícita aos limites técnicos e jurídicos estabelecidos pela Lei da Mata Atlântica pode gerar interpretações que ampliem indevidamente as possibilidades de intervenção em remanescentes desse bioma. Tal situação recomenda cautela na redação normativa, de modo a evitar conflitos interpretativos e assegurar a observância do regime jurídico mais protetivo aplicável à Mata Atlântica.

No **Art. 85, caput**, reconhece-se o extrativismo sustentável como direito das comunidades tradicionais e povos originários, observadas suas práticas culturais e modos de vida. Contudo, seria importante explicitar que a promoção e viabilização desse direito devem ser asseguradas pelo Estado, por meio de políticas públicas, instrumentos de apoio e mecanismos de regulamentação adequados. Sem essa previsão, há o risco de que a responsabilidade pela regularização das atividades recaia sobre as próprias comunidades, que já enfrentam limitações institucionais, técnicas e burocráticas para acessar esses processos. Assim, recomenda-se que o dispositivo destaque o papel do Estado na promoção, facilitação e regulamentação do extrativismo sustentável, garantindo condições institucionais para que esse direito possa ser exercido de forma efetiva.

No **Art. 96, inciso II**, observa-se a priorização de processos de autorização para empreendimentos que gerem emprego, renda ou aumento da arrecadação

fiscal, desde que justificado o interesse público. Contudo, o dispositivo não estabelece critérios objetivos ou parâmetros mensuráveis que permitam definir o nível de geração de renda, emprego ou arrecadação que justificaria a eventual supressão de vegetação nativa, o que pode abrir margem para interpretações amplas e decisões discricionárias.

Além disso, essa abordagem tende a privilegiar benefícios econômicos de curto prazo, sem considerar adequadamente o valor intrínseco da biodiversidade e os benefícios econômicos associados aos serviços ecossistêmicos providos pela vegetação nativa, como regulação climática, proteção de recursos hídricos, conservação do solo e sequestro de carbono. Nesse sentido, estudo conduzido por Costanza *et al.* (2014) estima que o valor global anual dos serviços ecossistêmicos alcançava aproximadamente US\$ 125 trilhões em 2011, podendo chegar a US\$ 145 trilhões, dependendo do método de cálculo adotado.

Os autores também demonstram que as mudanças no uso da terra entre 1997 e 2011 resultaram em perdas de serviços ecossistêmicos estimadas entre US\$ 4,3 trilhões e US\$ 20,2 trilhões por ano, evidenciando os elevados custos econômicos associados à degradação dos ecossistemas. Nesse contexto, a ausência de critérios objetivos no dispositivo pode levar à subvalorização dos benefícios econômicos de longo prazo associados à conservação da vegetação nativa.

Ressalta-se ainda uma sobreposição legal: em que a manutenção de percentual mínimo de cobertura vegetal nativa nas propriedades rurais, correspondente a 20% da área, conforme previsto na Lei nº 12.651/2012 (Brasil, 2012). A dispensa dessa obrigação para determinados empreendimentos pode resultar na redução da vegetação nativa em áreas privadas e na fragmentação adicional da paisagem, especialmente em regiões já pressionadas por processos de expansão territorial e implantação de infraestrutura.

No **Art. 112, inciso I, alínea “a”**, observa-se o reconhecimento da fixação e do armazenamento de carbono como serviço ambiental elegível para programas de pagamento por serviços ambientais. Contudo, recomenda-se que o dispositivo explicitamente que esse benefício esteja unicamente associado à conservação e à recuperação de vegetação nativa, e não à implantação de monoculturas ou reflorestamentos comerciais.

Estudos indicam que ecossistemas florestais nativos desempenham papel central no ciclo global do carbono. Conforme demonstrado por Lewis et al. (2015), as florestas tropicais nativas realizam intensas trocas de carbono e vapor d'água com a atmosfera, funcionando como importantes reguladoras do clima global. Nesse contexto, políticas de pagamento por serviços ambientais voltadas ao carbono tendem a alcançar maior efetividade quando priorizam a conservação e a restauração de ecossistemas naturais, evitando equiparar o valor ecológico de sistemas florestais complexos ao de plantações comerciais ou monoculturas florestais.

No **Art. 112, inciso I, alínea “h”**, observa-se a menção à “conservação e melhoramento do solo” como serviço ambiental elegível para programas de pagamento por serviços ambientais. Contudo, a utilização da expressão “melhoramento do solo” pode gerar ambiguidades interpretativas, uma vez que, no campo agrônômico, esse termo costuma estar associado a intervenções voltadas à intensificação da produtividade do solo.

No contexto do presente PL, tal formulação pode ser questionável, pois práticas de conservação do solo já são suficientes para garantir a manutenção de suas funções ecológicas e dos serviços ecossistêmicos associados. A conservação do solo envolve a manutenção de sua estrutura, fertilidade natural, ciclagem de nutrientes, infiltração de água e estabilidade ecológica, elementos essenciais para a sustentabilidade dos ecossistemas. Por outro lado, o termo “melhoramento” pode remeter a intervenções antrópicas mais intensivas, como correção química, fertilização mineral intensiva ou revolvimento mecânico do solo, práticas que podem se afastar dos objetivos de conservação ambiental previstos no PL em questão.

Conforme destacado por Lal (2015), a conservação do solo depende de um conjunto integrado de práticas voltadas à manutenção de sua qualidade física, química e biológica, bem como à prevenção de processos de degradação como erosão, compactação e perda de matéria orgânica nos horizontes superficiais. Nesse sentido, a manutenção da cobertura vegetal, a redução do revolvimento dos horizontes superficiais do solo, a reposição de carbono orgânico e a restauração de áreas degradadas constituem estratégias centrais para assegurar a estabilidade ecológica e o uso sustentável desse recurso natural.

No **Art. 112, inciso V**, observa-se a previsão de ampliação de sistemas

produtivos comerciais com utilização de sistemas integrados e manejo florestal sustentável. Contudo, a inclusão dessa diretriz no contexto de um PL voltado à política ambiental pode representar uma possível inversão de prioridades normativas, ao associar instrumentos de conservação a objetivos predominantemente produtivos ou econômicos.

A literatura científica destaca que a biodiversidade não deve ser compreendida apenas como um recurso subordinado às atividades produtivas, mas como componente estrutural dos sistemas ecológicos que sustentam o bem-estar humano. Segundo Naeem *et al.* (2016), a compreensão científica evoluiu ao longo das últimas décadas de uma visão que tratava a biodiversidade como um insumo que poderia influenciar o bem-estar humano para uma perspectiva em que a biodiversidade é reconhecida como parte estrutural dos sistemas que sustentam saúde, segurança, riqueza e qualidade de vida das sociedades. Os autores destacam que políticas de desenvolvimento que não integram explicitamente a conservação da biodiversidade podem, ainda que involuntariamente, promover processos de empobrecimento biológico, comprometendo a capacidade dos ecossistemas de sustentar o bem-estar humano e dificultando o alcance do desenvolvimento sustentável.

No **Art. 112, inciso VI**, a redação prevê o incentivo ao plantio de espécies nativas, como araucária, erva-mate, palmito, bracatinga e imbuia, para fins comerciais, no âmbito de programas voltados à conservação e recuperação ambiental. Contudo, a inclusão explícita da finalidade comercial gera uma possível inconsistência com o objetivo central do PL, que é promover ações de conservação e recuperação do meio ambiente. Embora o uso econômico de espécies nativas possa contribuir para sistemas produtivos mais sustentáveis, a ênfase na exploração comercial pode deslocar o foco da política pública da restauração ecológica para a lógica produtiva. Nesse sentido, seria recomendável esclarecer que o objetivo principal é estimular a restauração ambiental com espécies nativas, eventualmente associada a usos sustentáveis, e não promover cadeias produtivas florestais, a fim de evitar brechas legais que gerem ambiguidades na interpretação e na implementação das políticas públicas.

Observa-se que o texto, o PL passa a adotar **diretrizes mais genéricas para as medidas de conservação**, substituindo regras técnicas anteriormente mais específicas, como a Lei federal nº 11.428/2006 (Brasil, 2006), a Lei federal nº 12.651/2012 (Brasil, 2012) e a Lei Estadual nº 20.223/2020 (Paraná, 2020).

Dispositivos presentes na legislação vigente que estabeleciam parâmetros objetivos, como a obrigatoriedade de manter ou repor um número mínimo de árvores por hectare de espécies de relevância econômica e ecológica, são substituídos por formulações mais amplas, tais como “práticas que favoreçam a regeneração” ou “manutenção da diversidade”.

Embora tais expressões estejam alinhadas a princípios gerais de conservação, a ausência de critérios técnicos claros transfere a definição de parâmetros ecológicos relevantes para regulamentações futuras ou interpretações administrativas, ampliando a margem de discricionariedade na aplicação da norma. Essa substituição de parâmetros objetivos por diretrizes abertas pode gerar insegurança jurídica tanto para os agentes regulados quanto para os órgãos de fiscalização, além de dificultar a padronização das medidas de conservação no âmbito da política ambiental estadual.

Nesse sentido, a recorrente utilização de termos genéricos, amplos e pouco precisos ao longo do PL evidencia a necessidade de aprimoramento da redação normativa, com a incorporação de definições técnicas fundamentadas cientificamente, critérios objetivos e instrumentos claros de implementação, de modo a reduzir a discricionariedade administrativa e assegurar maior efetividade à política ambiental proposta. A seguir, apresenta-se o Quadro 1, com algumas dessas lacunas conceituais identificadas, bem como os riscos interpretativos que podem delas decorrer.

LAGEAMB

Quadro 1: Lacunas conceituais e riscos à aplicação prática.

TERMO UTILIZADO NO PL	LACUNA CONCEITUAL IDENTIFICADA	RISCO DE INTERPRETAÇÃO OU EFEITO PRÁTICO
Ganhos ambientais	Não há metodologia ou indicadores definidos para quantificar ganhos ambientais decorrentes de compensações ou conversões de áreas.	Avaliações subjetivas pelo órgão ambiental e compensações sem equivalência ecológica real.
Interesse público	O conceito é utilizado como justificativa para supressão ou flexibilização ambiental sem critérios objetivos de avaliação.	Instrumentalização política do conceito para justificar intervenções ambientais.
Programas de incentivo ambiental	O texto menciona incentivos sem especificar instrumentos econômicos ou institucionais para sua implementação.	Baixa efetividade prática das políticas previstas.
Sistemas automatizados de análise	Não há previsão de validação técnica in loco ou validação de campo obrigatória para as análises automatizadas.	Regularização ambiental baseada em dados autodeclaratórios ou inconsistentes.
Uso alternativo do solo	O termo aparece com conceituação na lei, mas ainda assim sem delimitação clara das atividades abrangidas.	Possibilidade de ampliação indevida de autorizações de supressão de vegetação.

FONTE: Os autores (2026)

LAGEAMB

REFERÊNCIAS

Barbier, E. B.; Hacker, S. D.; Kennedy, C.; Koch, E. W.; Stier, A. C.; Silliman, B. R. The value of estuarine and coastal ecosystem services. **Ecological monographs**, 81(2), 169-193. 2011.

Bellard, C.; Cassey, P.; Blackburn, T. M. Alien species as a driver of recent extinctions. **Biology letters**, v. 12, n. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsbl.2015.0623>

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

Brasil. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 26 dez. 2006.

Brasil. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 28 maio 2012.

Chazdon, R. L.; Broadbent, E. N.; Rozendaal, D. M. A.; Bongers, F.; Zambrano, A. M. A.; Aide, T. M.; Balvanera, P.; Becknell, J. M.; Boukili, V.; Brancalion, P. H. S.; Craven, D.; Almeida-Cortez, J. G.; Cabral, G. A. L.; De Jong, B. H. J.; Denslow, J. S.; Dent, D. H.; Dewalt, S. J.; Dupuy, J. M.; Durán, S. M.; Espírito-Santo, F. D. B.; Faria, D.; Cesar, R. G.; Hall, J. S.; Hernandez-Stefanoni, J. L.; Jakovac, C. C.; Junqueira, A. B.; Kennard, D.; Letcher, S. G.; Licona, J. C.; Lohbeck, M.; Marín-Spiotta, E.; Martínez-Ramos, M.; Massoca, P. E. S.; Meave, J. A.; Mesquita, R. C. G.; Mora, F.; Muñoz, R.; Muscarella, R.; Nunes, Y. R. F.; Ochoa-Gaona, S.; Oliveira, A.; Olsen, K. M.; Orihuela-Belmonte, E.; Peña-Claros, M.; Pérez-García, E. A.; Piotta, D.; Powers, J. S.; Rodríguez-Velázquez, J.; Romero-Pérez, I. E.; Ruíz, J.; Saldarriaga, J. G.; Sanchez-Azofeifa, A.; Schwartz, N. B.; Steininger, M. K.; Swenson, N. G.; Uriarte, M.; Van Breugel, M.; Van Der Wal, H.; Velloso, A. C. M.; Vieira, I. M. C.; Bents, T. V.; Williamson, G. B.; Poorter, L. Carbon sequestration potential of second-growth forest regeneration in the Latin American tropics. **Science Advances**, v. 2, n. 5, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1501639>

Costanza, R.; De Groot, R.; Sutton, P.; Van Der Ploeg, S.; Anderson, S. J.; Kubiszewski, I.; Farber, S.; Turner, R. K. Changes in the global value of ecosystem services. **Global Environmental Change**, v. 26, p. 152–158, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>

Delaney, B.; Tansey, K.; Whelan, M. Satellite remote sensing techniques and limitations for identifying bare soil. **Remote Sensing**, Basel, v. 17, n. 4, p. 630, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs17040630>

Elton, C. S. **The ecology of invasions by animals and plants**. London: Methuen, 1958.

IPBES. **Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services**: summary for policy makers. Paris: IPBES Plenary, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579>

Kareiva, P.; Marvier, M. What is conservation science? **BioScience**, v. 62, n. 11, p. 962-969, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.11.5>

Lal R. Restoring Soil Quality to Mitigate Soil Degradation. **Sustainability**. 7(5):5875-5895. 2015. DOI: <https://doi.org/10.3390/su7055875>

Lewis, S. L.; Edwards, D. P.; Galbraith, D. Increasing human dominance of tropical forests. **Science**, v. 349, p. 827–832, 21 ago. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaa9932>

Naeem, S.; Chapin, F. S.; Costanza, R.; Ehrlich, P. R.; Golley, F. B.; Hooper, D. U.; Lawton, J. H.; O’neill, R. V.; Mooney, H. A.; Sala, O. E.; Symstad, A. J.; Tilman, D. Biodiversity and human well-being: an essential link for sustainable development. **Proceedings of the Royal Society B**, v. 283, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1098/rspb.2016.2091>.

Overbeck, G. E.; Vélez-Martin, E.; Scarano, F. R.; Lewinsohn, T. M.; Fonseca, C. R.; Meyer, S. T.; Muller, S. C.; Ceotto, P.; Dadalt, L.; Durigan, G.; Ganade, G.; Gossner, M. M.; Guadagnin, D. L.; Lorenzen, K.; Jacobi, C. M.; Weisser, W. W.; Pillar, V. D. Conservation in Brazil needs to include non-forest ecosystems. **Diversity and Distributions**, v. 21, n. 12, p. 1455–1460, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1111/ddi.12380>

Pascual, U.; Balvanera, P.; Díaz, S.; Pataki, G.; Roth, E.; Stenseke, M.; Watson, R. T.; Dessane, E. B.; Islar, M.; Kelemen, E.; Maris, V.; Quaas, M.; Subramanian, S. M.; Wittmer, H.; Adlan, A.; Ahn, S.; Al-Hafedh, Y. S.; Amankwah, E.; Asah, S. T.; Berry, P. M.; Bilgin, A.; Breslow, S. J.; Bullock, C.; Cáceres, D.; Daly-Hassen, H.; Figueroa, E.; Golden, C. D.; Gómez-Baggethun, E.; González-Jiménez, D.; Houdet, J.; Keune, H.; Kumar, R.; Ma, K.; May, P. H.; Mead, A.; O'Farrell, P.; Pandit, R.; Pengue, W.; Pichis-Madruga, R.; Popa, F.; Preston, S.; Pacheco-Balanza, D.; Saarikoski, H.; Strassburg, B. B. N.; Van Den Belt, M.; Verma, M.; Wickson, F.; Yagi, N. Valuing nature's contributions to people: the IPBES approach. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, v. 26–27, p. 7–16, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006>

Paraná. Lei nº 20.223, de 26 de maio de 2020. Estabelece regras de estímulo, plantio e exploração da espécie *Araucaria angustifolia*, e adota demais providências. **Diário Oficial do Estado do Paraná**, Curitiba, 26 maio, 2020.

Paraná. Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005, de 28 de março de 2008. Define critérios para avaliação das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normatiza sua conservação e estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades nelas permissíveis no Estado do Paraná. **Diário Oficial do Estado do Paraná**, Curitiba: IAP/SEMA/IBAMA, 2008.

Roderjan, C. V.; Galvão, F.; Kuniyoshi, Y. S.; Hatschbach, G. G. As unidades fitogeográficas do estado do Paraná, Brasil. **Ciência & Ambiente**, 24(1), 75-92. 2002.

Roriz, P.A.C.; Yanai, A.M.; Fearnside, P.M. Deforestation and Carbon Loss in Southwest Amazonia: Impact of Brazil's Revised Forest Code. **Environmental Management**. 60, 367–382. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00267-017-0879-3>

Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., Martensen, A. C., Ponzoni, F. J., Hirota, M. M. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. **Biological conservation**, 142(6), 1141-1153. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.02.021>

Sabo, J. L.; Sponseller, R.; Dixon, M.; Gade, K.; Harms, T.; Heffernan, J.; Jani, A.; Katz, G.; Soykan, C.; Watts, J.; Welter, J. Riparian zones increase regional species richness by harboring different, not more, species. **Ecology**, v. 86, n. 1, p. 56–62, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1890/04-0668>

Sipinski, E. A. B.; Abbud, M. C.; Sezerban, R. M.; Serafini, P. P.; Boçon, R.; Manica, L. T.; Guaraldo, A. C. Tendência populacional do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no litoral do estado do Paraná. **Ornithologia**, 6(2), 136-143. 2014.

Soares-Filho, B. S.; Rajão, R.; Macedo, M. N.; Carneiro, A.; Costa, W.; Coe, M.; Rodrigues, H.; Alencar, A. Cracking Brazil's Forest Code. **Science**, v. 344, n. 6182, p. 363-364, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1246663>

Suding, K.; Higgs, E.; Palmer, M.; Callicott, J. B.; Anderson, C. B.; Baker, M.; Gutrich, J. J.; Hondula, K. L.; Lafevor, M. C.; Larson, B. M. H.; Randall, A.; Ruhl, J. B.; Schwartz, K. Z. S. Committing to ecological restoration. **Science**, v. 348, n. 6235, p. 638-640, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaa4216>

Suertegaray, D. M. A. Erosão nos Campos Sulinos: Arenização no Sudoeste do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira De Geomorfologia**, 12. 2012. DOI: <https://doi.org/10.20502/rbg.v12i0.259>

Sutherland, W. J.; Pullin, A. S.; Dolman, P. M.; Knight, T. M. The need for evidence-based conservation. **Trends in Ecology & Evolution**, v. 19, n. 6, p. 305-308, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.03.018>

Tilman, D.; May, R. M.; Lehman, C. L.; Nowak, M. A. Habitat destruction and the extinction debt. **Nature**, v. 371, n. 6492, p. 65-66, 1994. DOI: <https://doi.org/10.1038/371065a0>

Townsend, C. R.; Begon, M.; Harper, J. L. **Fundamentos em ecologia**. Artmed Editora, 2009.

Wang, C.; Zhang, W.; Li, X.; Wu, J. A global meta-analysis of the impacts of tree plantations on biodiversity. **Global Ecology and Biogeography**, v. 31, n. 3, p. 576-587, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/geb.13440>

04 RECOMENDAÇÕES PARA UM PL MAIS COMPLETO E MODERNO

LAGEAMB

4.1 SOBRE OS POVOS TRADICIONAIS

O art. 6º, inciso XXXI, define povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, com formas próprias de organização social, que utilizam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. E durante todo o texto, o projeto de lei menciona os povos tradicionais em mais três oportunidades. No artigo 17, § 3º, quando estabelece diretrizes para a exploração da reserva legal; No art. 85, quando estabelece o extrativismo sustentável é direito das comunidades tradicionais e povos originários; No art. 115, há nova menção aos povos e comunidades tradicionais, desta vez abordando os incentivos à essas populações. Contudo, por se tratar de projeto de lei que possui o objetivo de instituir uma política ambiental de proteção, gestão e uso sustentável da vegetação no Estado, reside uma oportunidade para tratar dos povos tradicionais, para além do que foi proposto nos artigos acima mencionados, uma oportunidade de modernização da legislação sobre povos e comunidades tradicionais.

Nesse âmbito, citamos como exemplo projeto de lei nº 2.455/2020, proposto pelo deputado estadual Carlos Minc, do Rio de Janeiro, que ao tratar da política estadual de meio ambiente, institui o sistema estadual de unidade de conservação (SEUC), semelhante à lei federal 9.985/2000 (SNUC), contudo, inova ao apresentar uma nova categoria de unidade de uso sustentável, a Reserva Cultura Caiçara, e nesta categoria, estabelece diretrizes para regularização fundiária dos povos tradicionais:

Art. 17. As Reservas de Desenvolvimento Sustentável são áreas terrestres, podendo conter também espaços de águas interiores e marinhos, que abrigam comunidades humanas tradicionais, cuja existência se baseia em práticas sustentáveis de utilização dos ecossistemas e recursos ambientais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, com uso concedido às comunidades tradicionais através de contrato de concessão de direito real de uso, na forma da lei.

§2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

§4º O órgão responsável pela administração da RDS poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 18. As Reservas Extrativistas é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se na pesca, no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

§1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais através de contrato de concessão de direito real de uso, na forma da lei, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§2º A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

§4º O órgão responsável pela administração da RESEX poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 19. As Reservas Culturais Caiçaras são áreas terrestres, podendo conter também espaços de águas interiores e marinhos, que abrigam comunidades caiçaras cuja existência se baseia em práticas sustentáveis de utilização dos ecossistemas e recursos ambientais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§1º A Reserva cultural caiçara é destinada a conservar os ecossistemas e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução social e os modos de vida das comunidades caiçaras do litoral do Estado do Rio bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o saber, a cultura e as técnicas de manejo dos ecossistemas desenvolvido por essas comunidades no âmbito de seus territórios.

§2º A Reserva Cultural Caiçara será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão ambiental competente em conjunto com a sociedade civil representativa das comunidades caiçaras indicadas pelas mesmas e por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§3º Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo e deve considerar os territórios caiçaras existentes no âmbito da Unidade de Conservação.

§4º A Reserva Caiçara é de domínio público, com uso concedido às comunidades tradicionais através de contrato de concessão de direito real de uso, na forma da lei.

§5º O órgão responsável pela administração da Reserva Cultural Caiçara poderá delegar a presidência a representante da comunidade tradicional, conforme se dispuser em regulamento.

Como podemos observar, a proposta de lei do Estado do Rio de Janeiro, estabelece uma reserva específica para as comunidades tradicionais caiçaras, e que pode ser analisado pelos senhores deputados, a possibilidade de prever algo semelhante no presente projeto de lei ora analisado, além das APPs, RL e UCs, já que o art. 5º do projeto de lei estadual do Paraná define que o Estado estimulará a implantação de unidades de conservação.

Outro ponto que o projeto poderia avançar, tal como o projeto de lei do Rio de Janeiro propões, é o de estabelecer o instrumento de regularização fundiária a ser adotada nos casos em que APPs, RL e UCs estaduais estão sobrepostas às comunidades tradicionais, definindo que essas comunidades terão sua posse regularizada por meio do contrato de concessão de direito real de uso (CDRU). Esta medida, pode vir a pacificar conflitos e promover justiça social.

4.2 SOBRE COMUNICAÇÃO

O PL regula muitos temas complexos, mas não prevê estratégias segmentadas para agricultores familiares, municípios, escolas, população urbana, imprensa, comunidades tradicionais etc. Identificamos três eixos em que a comunicação tem potencial para estar presente:

A. Comunicação como educação ambiental e conscientização

O projeto inclui, entre seus princípios, a educação ambiental e a promoção da consciência coletiva sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Aqui, a comunicação aparece como meio de formação de valores, difusão de conhecimentos ambientais e estímulo a comportamentos socialmente desejáveis. Não chega a ser um entendimento estratégico/institucional ou midiático da comunicação, mas sim um olhar pedagógico.

B. Comunicação associada à participação social e à transparência dos procedimentos

O texto prevê a participação da sociedade civil, do setor produtivo e da comunidade científica na formulação e implementação das políticas, instrumentos técnicos, termos de compromisso, notificações e sistemas eletrônicos. Nestes pontos, a comunicação tem caráter informacional-administrativo, com mecanismo de prestação de informações, registros, notificações e suporte à governança ambiental. Nesta questão, a comunicação tem potencial para ser trabalhada dentro do âmbito da Comunicação Pública, da transparência e da visibilidade de informações de interesse público.

C. Comunicação implícita na valorização simbólica e social da conservação

O projeto menciona o reconhecimento de iniciativas individuais ou coletivas, a certificação ambiental, a rastreabilidade de cadeias produtivas e a valorização de produtos oriundos de práticas responsáveis. O texto não define como essas informações serão comunicadas à sociedade, abrindo espaço para se pensar processos de comunicação pública e reconhecimento institucional da política pública.

UFPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

LAGEAMB

lageamb.ufpr.br/